

LA PRÁCTICA REALIZADA Y LA PRÁCTICA DESEADA: PROYECCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

PERFORMED PRACTICE AND THE DESIRED PRACTICE: SPORTS PRACTICE PROJECTIONS

Irela Arbonés Arqué¹, Vanessa Bataller Cervero¹, Eduardo Piedrafita Trigo¹,
Universidad San Jorge (Zaragoza)¹

Correspondencia: Irela Arbonés Arqué. iarbones@usj.es

RESUMEN

Este trabajo pretende valorar la proyección de la práctica futura entre la población zaragozana, teniendo como reserva el hecho de que la intencionalidad no conlleva la puesta en acción de la misma. El Modelo Transteórico del Cambio (MTT) de Prochaska y DiClementi (1983), un estado de contemplación se sitúa sobre el de pre-contemplación (donde el ciudadano ni siquiera se plantea el cambio de hábitos sedentarios a la necesidad de practicar deporte), pero sólo se hará efectivo si se logra el pase a la acción y el hábito se mantiene.

En la Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015” a la pregunta “¿cómo se imagina usted haciendo deporte en el futuro?, un 28% de la población encuestada se imagina practicando deporte por su cuenta, un 18,5% haciendo deporte o actividad física al aire libre; 13,8% en un gimnasio cercano a su casa, 9% utilizando la oferta municipal. Al 7% le gustaría practicar deporte en un club o centro deportivo y un 4,3% se visualizan compitiendo en competiciones federadas. Un 18,5% no se imaginan practicando deporte en el futuro.

Al comparar el porcentaje que no realiza deporte en la ciudad actualmente (39,9%) con el que no se ima-

gina realizando deporte en el futuro (18,5%), podemos asumir que existe un 21,4% de la población que no realiza deporte pero le gustaría. Se analizan los perfiles por cada una de estas proyecciones para diseñar estrategias específicas hacia la práctica deportiva.

PALABRAS CLAVES: Intención; práctica deportiva; hábitos deportivos; proyección.

ABSTRACT

The aim of this study was the evaluation of future practice in Zaragoza's population although it does not involve putting into practice. The Transtheoretical Model of Change (MTT) of Prochaska and DiClementi (1983), a state of contemplation is over the pre-contemplation state (even citizen does not consider changes on sedentary habits facing the need to practise sport), but it will only be effective if the pass to action is achieved and then this habit is maintained.

Answering the question “ How do you imagine yourself doing/playing sports in the future?” in the survey “Analysis habits, demands and sport trends in Zaragoza's population 2015”, 28% of the surveyed population imagine themselves playing sport on their own, 18,5% in outdoor physical activities

or sports, 13,8 in a gymnasium center near their home, 9% using the public supply. 7% would like to practice sports in a club or sport center and 4, 3% they imagine competing themselves in federated competitions. 18, 5% do not imagine themselves practicing sports in the future.

Comparing percentage of population which does not play sports in the city currently (39, 9%) with those who does not imagine themselves playing sports in the future (18, 5%); we could assume that 21, 4% of population does not practice any sport however they would like to do it. Profiles are analyzed for each of these projections in order to design specific strategies to guide to each population subgroup to sport practice.

KEYWORDS: Intention; sport; sporting habits; projection

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual ha sido definida como *deportivizada* (García Ferrando, 2002), por el incremento del interés hacia el deporte, creciente desde la segunda mitad del siglo XX. La actividad físico-deportiva es una de estas actividades de tiempo libre que puede incrementar el estado de la salud, especialmente entre los ciudadanos más mayores. Está relacionada con el mantenimiento de la capacidad funcional (Clark, 1996), la menor incidencia de enfermedades (Malmber et al., 2005) y una mayor autonomía personal (Janke et al., 2008). La práctica deportiva se asocia con la mejora del estado físico y mental (Culos-Reed et al., 2008; Seeman et al., 1995). Numerosos estudios han mostrado la relación entre la práctica de actividades de ocio y

tiempo libre y su influencia en la calidad de vida percibida (Lardies et al., 2005), sin embargo el nivel de satisfacción con la propia práctica es relevante para obtener estos beneficios.

El deporte supone en España una actividad en la que un 40% de la población en España destinaba su tiempo en 2010, y en la que más de dos tercios dice mostrar bastante o mucho interés (García Ferrando y Llopis, 2011). Incluso forma parte del estilo de vida de muchos ciudadanos, buscando un 13.7% practicar deporte incluso cuando viajan (CIS, 2012) y siendo una de las actividades de tiempo libre favoritas entre los jóvenes, de los cuales un 75% manifiestan que les gusta y un 53.6% que lo practican (CIS, 2007).

El interés hacia la práctica deportiva en todas sus formas, independientemente de la practica, ha aumentado en Zaragoza, si lo comparamos con los resultados de la encuesta de 2009. Actualmente cerca de un 70% de la población manifiesta mucho o bastante interés por el deporte, y un 8,4% no se interesan nada. Sin embargo el 60% de la población zaragozana realiza actividad física o práctica deportiva (Zaragoza Deporte Municipal, 2016)

El Modelo Transteórico del Cambio (MTT) de Prochaska y DiClementi (1983), explica las fases que una persona necesita superar en el proceso de cambio de una conducta problemática (o que se pretende cambiar) a una que no lo es, considerando la motivación como un factor importante, y asignándole al sujeto un rol activo, en el cual un estado de contemplación se sitúa sobre el de pre-contemplación (donde el ciudadano ni siquiera se plantea el cambio

de hábitos sedentarios a la necesidad de practicar deporte). Sólo se hará efectivo si se logra el pase a la acción y posteriormente el hábito se mantiene. Dicho cambio es un proceso individual y personal, y nadie puede cambiar a otra persona si ésta no quiere cambiar. El cambio no sigue un patrón lineal, sino uno en espiral. La mayoría de los sujetos incorporan nuevas estrategias y conocimientos a partir de lo experimentado en las recaídas.

Según la Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015” un 60,6% de los encuestados dice realizar actividad física, siendo mayor en los hombres que en las mujeres (67,2% por un 54,5%). Disminuye conforme aumenta la edad, practicando un 78,4% el grupo más joven encuestado, un 67,3% del grupo de 30 a 44 años, un 57,5% los de 45 a 64 años y un 42,2% el grupo de más de 64 años. Quienes practican deporte en mayor medida son los estudiantes (78,1%), seguidos de aquellos que trabajan (66,7%). Los desempleados practican deporte (54%) en mayor proporción que los retirados, pensionistas e incapacitados (48,1%) y aquellos que se dedican a tareas domésticas no remuneradas (37%). Conforme aumenta el nivel de estudios también aumenta el porcentaje de población que practica deporte y a nivel socioeconómico las clases altas practican un 80%, las clases medias un 61,6% y las bajas el 47,6%.

El objetivo de este trabajo es valorar la proyección de la práctica futura con la práctica real entre la población zaragozana, teniendo como reserva el hecho de que la intencionalidad no conlleva la puesta en ac-

ción de la misma y analizar los perfiles por cada una de estas proyecciones para diseñar estrategias específicas para intentar a cada subgrupo poblacional hacia la práctica deportiva.

MÉTODO

La población objeto de estudio fueron los ciudadanos de 14 años y más, de ambos sexos residentes en la ciudad de Zaragoza. Para obtener una muestra representativa de la ciudad realizamos un diseño muestral estratificado por áreas (zonas) y selección del individuo por cuotas de zonas, sexo y edad según el Padrón Municipal de Habitantes de 2014 (IAEST, 2014). La muestra requerida para este tipo de diseño muestral fue de 1200 encuestas, realizando un total de 1221, determinado un margen de error de $\pm 2,86$ % para $p=q=50$ para un nivel de significación del 95,5%

Se trata de un estudio descriptivo basado en encuestas donde se optó por la encuesta presencial en exterior, como mejor método de recogida de datos (Díaz de Rada, 2010) y con el fin de evitar sesgos se seleccionaron lugares de paso sin ninguna característica en particular, en diferentes horarios y días de la semana. Paralelamente se introdujeron nuevas variables de análisis, en lo que respecta a las variables personales, se añadió la de “situación de convivencia” que hace referencia al tipo de hogar y no únicamente al número de componentes y se ha introducido el análisis de la práctica libre o no institucionalizada, entendiendo como tal la de aquellos que practican deporte por su cuenta y no en un club, gimnasio, asociación o similar.

La Encuesta “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015”, se realizó entre el 20 de junio al 15 de setiembre de 2015 por un grupo de investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge, por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Respecto al análisis estadístico se ha empleado el programa informático SPSS 21 para Windows.

RESULTADOS

Los datos obtenidos sobre el grado de satisfacción con la propia práctica deportiva, exponen que un 52,7% de los encuestados manifiestan estar satisfechos y que un 47,3%

les gustaría practicar más. Los hombres están algo más satisfechos con su nivel de práctica que las mujeres (56% por un 49%) quienes desearían practicar más. Por grupo de edad, hasta los 45 años preferirían practicar más, mientras que al pasar esta edad, la satisfacción con el nivel de práctica crece (Figura 1).

Según la situación de convivencia, prácticamente en todas ellas está por encima del promedio la satisfacción con la propia práctica siendo máxima entre los que viven en pareja sin hijos, donde alcanza el 59,9%. En las parejas con hijos a su cargo, la mitad están conformes y la mitad desearían practicar más deporte.

Figura 1. Grado de satisfacción por la propia práctica, por grupo de edad.

A “¿cómo se imagina usted haciendo deporte en el futuro?” un 28,7% de la población de Zaragoza se imagina practicando deporte por su cuenta; un 18,5% practicando al aire libre; un 13,8% en un gimnasio cercano y un 9% utilizando la oferta

del Ayuntamiento. Al 7% les gustaría realizar deporte en un centro o club deportivo y un 4,3% compitiendo en competiciones federadas. Un 18,5% no se imaginan haciendo deporte.

Quienes se imaginan en competiciones federadas tendrían un perfil de hombre entre 14 y 29 años, de nivel socioeconómico medio-alto, que reside en la zona 3 y que convive en una familia tradicional.

Hombre, entre 14 y 29 años, de nivel socioeconómico alto, que vive en las zonas 1 o 2 en el entorno de una familia tradicional (pareja más hijos dependientes) sería el perfil de quien se imagina practicando regularmente en un centro deportivo privado.

Quien se imagina practicando deporte en un gimnasio próximo, sería una mujer entre 45 y 64 años, de alto nivel socioeconómico, que vive en la zona 4 en una familia tradicional.

El perfil de quien se imagina practicando por su cuenta es el de un hombre de 30 a 64 años, de nivel socioeconómico medio-alto que vive en familia tradicional en la zona 4.

El perfil de usuario que utilizará la oferta deportiva municipal es mujer, mayor de 45 años, de nivel socioeconómico alto o bajo (perfiles diferentes para los niveles 2 y 6), que vive en la zona 3 o 4, en pareja sin hijos a su cargo.

Practicando al aire libre se imagina de forma prototípica un hombre de 45 a 64 años, de nivel socioeconómico alto o bajo (perfiles diferentes para los niveles 2 y 6), que vive en la zona 3 o 4, en familia tradicional.

Figura 2. Sin hacer deporte por grupo de edad y sexo

Las características de la población que no se imagina practicando serían las de hombres y mujeres de más de 64 años, sin menospreciar el porcentaje de hombres y mujeres de entre 45 y 64 años (Figura 2) de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo y que viven en pareja sin hijos a

su cargo y, en menor medida en familia tradicional y solos sin pareja ni hijos, residentes en las zonas 1, 2, 3 y 4.

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN

El deporte y la práctica deportiva se han convertido en un hábito para

gran parte de la población, tanto a nivel europeo (41% de la población practican deporte) a nivel nacional (53,5% de la población) o a nivel local, como es el caso de Zaragoza, donde el 60,6% de la población dice practicar algún tipo de actividad deportiva (55,9% en 2009). Este incremento se ha producido por el interés hacia la práctica deportiva tanto en hombres (del 74,5% al 78,6%) como en mujeres (del 55,9% al 61,5%).

De los datos recogidos anteriormente podemos dibujar el perfil de las personas que representan el 44,1% de la población, formada por el 37% de hombre y el 50,8% de mujeres y que no realizan deporte. Según la edad el porcentaje de no practicante aumentaría con la edad (de un 33,4% entre los 14 a 29 años a un 53,4% en los mayores de 64 años) sin embargo según la actividad laboral no mostraría una clara tendencia (43,6% por parte de los que trabajan por un 44,7% por los que no trabajan).

Sin embargo tanto el estatus social como el nivel de estudios marcaría como a medida que estos aumentan el porcentaje de los que no realizan práctica física disminuye (clases altas un 36%, medias un 46,5% y bajas un 54,8%).

Si comparamos los perfiles de las personas que actualmente no practican deporte con los que en el futuro se imaginan sin practicarlo vemos que principalmente son las personas de más de 65 años los que se imaginan en esa situación, mayoritariamente las mujeres (36,3% de los hombre por un 44,0%), que se dedican a las tareas de casa no remuneradas (63,3%), en familias monoparentales, que no trabajan actualmente y

con un nivel académico y estatus social bajo.

Estos perfiles coinciden con los resultados obtenidos en varios estudios que han identificado desigualdad en la participación deportiva debida a factores demográficos (género, raza, situación de convivencia, etc.), socioeconómicos (nivel educativo, ingresos, situación laboral, etc.) y conductuales (como los estilos de vida) (Comisión Europea, 2014; Comisión Europea, 2011; García Ferrando y Llopis, 2011). Para algunos autores críticos con las políticas europeas de Deporte para Todos (Van Tuyckom y Scheerden, 2008), después de 30 años de programas e inversión, la *democratización* deportiva no se ha alcanzado, sobre todo cuando se revisan los datos de niveles de práctica.

Según los datos obtenidos sobre el grado de satisfacción con la propia práctica deportiva, no existe una tendencia clara, siendo un 52,7% quienes manifiestan estar satisfechos y un 47,3% a quienes les gustaría practicar más deporte. Sin embargo la satisfacción con la propia práctica ha descendido, dato que puede ser interpretado por un mayor deseo de practicar más deporte por parte de quienes lo practican, y es especialmente acentuado en las mujeres.

Esta conducta queda reflejada en los datos obtenidos a la pregunta “¿cómo se imagina usted haciendo deporte en el futuro?”, donde un 71,5% de la población se imagina realizando pero un 18,5% no, si tomamos como base el Modelo Teórico del Cambio (MTT) de Prochaska y DiClementi (1983), podríamos decir que existe un 21,4% de la población que aunque no realizan deporte, estarían en el estadio de

contemplación (se imaginan practicándolo en el futuro), pero no han logrado pasar a la acción. Sería sobre quienes se deberían centrar las políticas de motivación para la práctica.

REFERENCIAS

- Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS (2007). Barómetro Febrero 2012. Recuperado de http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=8120 el 5 de Febrero de 2015.
- Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS (2012). Barómetro Febrero 2012. Recuperado de http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=8120 el 5 de Febrero de 2015.
- Clark, D.O. (1996). The effect of walking on lower body disability among older blacks and whites. *American Journal of Public Health*, 86(1), 57-61.
- Comisión Europea (2011). Communication on sport. Developing the European dimension in sport. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo.
- Comisión Europea (2014). Sport and Physical Activity. Special Eurobarometer, 412. Recuperado de http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf el 4 de abril de 2015
- Culos-Reed, S.N., Stephenson, L., Doyle-Baker, P.N. y Dickinson, J.A. (2008). Mall walking as a Physical Activity Option: results of a pilot project. *Canadian Journal on Ageing*, 27(1), 81-87
- García Ferrando, M. (2002). Estructura social de la práctica deportiva. En M. García Ferrando, N. Puig y F. Lagardera (comp.) *Sociología del Deporte*, 43-68. Madrid: Alianza Editorial.
- García Ferrando, M. y Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010. Madrid: CSD y CIS.
- Janke, M.C., Payne, L.L. y Puymbroeck, M.V. (2008). The role of informal and formal leisure activities in the disablement process. *The International Journal of Aging and Human Development*, 67(3), 231-257.
- Lardies, R., Rojo, F., Rodríguez, V., Fernández, G., Prieto, M.E., Ahmed, K. and Rojo, J.M. (2013). Actividades de ocio y calidad de vida de los mayores en la Comunidad de Madrid. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 63, 323-347.
- Malmber, J., Milumpalo, S., Pasanon, M., Vuori, I. y Oja, P. (2005). Characteristics of leisure time physical activity associated with risk of decline perceived health-a 10-year-follow-up of middle-aged men and women. *Preventive Medicine*, 41(1), 141-150.
- Prochaska, J.O. y DiClemente, C.C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51 (3), 390-395
- Seeman, T.E., Berkman, L.F., Charpentier, P.A., Blazer, G.G.,

- Albert, M.S. y Tinetti, M.E. (1995). Behavioral and psychological predictors of Physical Performance: Mac Arthur studies of successful aging. *Journal of Gerontology*, 50(4), 177-183.
- Van Tuyckom, C. y Scheerden, J. (2008). Sport for all? Social stratification of recreational sport activities in the EU-27. *Kinesiologia Slovenica*, 14(2), 54-63.
- Zaragoza Deporte Municipal (2016). Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana 2015. Recuperado de <http://www.zaragozadeporte.com/docs/documentos/Documento1352.pdf>. Consultado el 15 de septiembre de 2016